

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/384696551>

l'urbanisme temporaire évènementiel : un nouveau paradigme de la dynamique spacio-temporelle des villes : approche d'analyse du discours par le text mining

Article · January 2023

CITATIONS

0

READS

38

2 authors:

Bochra Hadj Kilani
University of Carthage

19 PUBLICATIONS 17 CITATIONS

SEE PROFILE

Najem Dhaher
University of Carthage

37 PUBLICATIONS 96 CITATIONS

SEE PROFILE

HAL
open science

l'urbanisme temporaire évènementiel : un nouveau paradigme de la dynamique spacio-temporelle des villes : approche d'analyse du discours par le text mining

Bochra Haj Kilani, Najem Dhaher

► To cite this version:

Bochra Haj Kilani, Najem Dhaher. l'urbanisme temporaire évènementiel : un nouveau paradigme de la dynamique spacio-temporelle des villes : approche d'analyse du discours par le text mining. *Journal of Urban and Territorial Planning A Periodical International Journal* published by the "Democratic Arab Center" Germany – Berlin, 2023, 17, pp.94-102. hal-04263624

HAL Id: hal-04263624

<https://hal.science/hal-04263624v1>

Submitted on 28 Oct 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Copyright

37. Victor, Vernier, **La Singulière Zone de Tanger**, Op.cit, p 221.
38. عبد العزيز خلوق، التسماني، **طنجة ذات الطابع الأوربي (1950-1957)**، مطبعة أطوبريس، طنجة، ط1، 2000، ص.21.
39. Victor, Vernier, Op.cit, p 222.
40. عبد العزيز خلوق، التسماني، **طنجة ذات الطابع الأوربي**، م س، ص. 19.
41. نفسه.
42. أحمد إبراهيم، أوزاد، «السياسة التمدنية للحماية الفرنسية»، ضمن **ندوة المدينة في تاريخ المغرب العربي**، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية II، ابن مسيك – الدار البيضاء، أشغال الندوة المنظمة من 24 إلى 26 نونبر 1988، ص.272.
43. بوزيان، بوشنفاي، **في التحضر والثقافة الحضرية بالمغرب**، دراسة في البناء الاجتماعي لمدن الصفيح، منشورات الحوار، ط1، مطبعة فضالة، المحمدية، 1988، ص.14.
44. Victor, Vernier, Op.cit., p.213.
45. Statistiques de la Zone 1946 – 1952, Op.cit, p.49.
46. محمد المهدي، الزيدي، «السل»، **جريدة منبر الشعب**، العدد 266، السبت 20 يونيو 1953، ص. 2.
47. Claude, Verdugo, Op.cit., p.202.

**dynamique spatiotemporelle des villes : approche d’analyse du discours par le
Texte mining
Temporary Event Urbanism: a new paradigm of temporal spatial dynamics in
villages: a text mining approach to discourse analysis**

HADJ KILANI Bochra

Doctorante (Université de Carthage, Tunisie)

E-mail : hadjki@gmail.com

Pr. DHAHER Najem

Université de Carthage, Tunisie, Lab. GADEV

Résumé

L’urbanisme temporaire est l’art de faire la ville autrement, en profitant de l’opportunité offerte par les lieux en attente ou en mutation. Il s’agit de les investir ou de les transformer provisoirement, avant qu’un projet urbain ne les réaménage définitivement.

L’urbanisme temporaire peut avoir des objectifs divers et variés, comme explorer de nouvelles possibilités spatiales et fonctionnelles, anticiper et associer les habitants à la ville future, répondre à des demandes sociales, culturelles ou économiques non satisfaites ou urgentes, mettre en valeur le patrimoine existant et dynamiser et animer des quartiers en mutation.

En examinant les avantages et les limites de l’urbanisme temporaire dans les domaines de la flexibilité, de la créativité, de la participation et du développement urbain durable nous nous baserons sur des exemples concrets d’urbanisme temporaire en Tunisie, en se basant sur le discours effectués par les organisateurs de l’événement, des décideurs publics et des participants. Nous utiliserons les logiciels de Textmining, notamment en analysant ces corpus de texte pour faire ressortir les tendances et les opinions à travers les algorithmes NLP (Natural - Language - Processing).

L’article s’intéresse à analyser l’urbanisme temporaire comme un moyen pour la flexibilité et la créativité urbaine, en présentant quelques évènements dans la ville de Djerba.

Nous nous focalisons sur l’analyse des discours des décideurs et des organisateurs d’événements (culturels, festifs, touristiques, etc.) Pour comprendre la nature de la participation et de la diversité urbaine, en présentant des exemples de concertation avec les habitants et les usagers.

Notre objectif est de saisir les avantages et les inconvénients à travers une approche statistique et sémantique par le Textmining pour comprendre les apports et les limites de l’urbanisme temporaire en tant que nouveau paradigme de la dynamique spatiotemporelle des villes en proposant des pistes pour l’améliorer

Mots clés : évènement urbain, urbanisme temporaire, dynamique spatiotemporelle, Textmining

Abstract

Temporary urban planning is the art of making the city in a different way, by taking advantage of the opportunities offered by places that are on hold or undergoing change. The idea is to invest in

them or transform them temporarily, before an urban project redevelops them definitively.

Temporary urban planning can have a wide range of objectives, such as exploring new spatial and functional possibilities, anticipating and involving residents in the future city, responding to urgent or unmet social, cultural or economic demands, enhancing existing heritage and revitalising neighbourhoods undergoing change.

In examining the advantages and limitations of temporary urban planning in terms of flexibility, creativity, participation and sustainable urban development, we will draw on concrete examples of temporary urban planning in Tunisia, based on the discourse of event organisers, public decision-makers and participants. We will use Textmining software, in particular analysing these text corpora to highlight trends and opinions using NLP (Natural - Language - Processing) algorithms. The article is interested in analysing temporary urbanism as a means for flexibility and urban creativity, by presenting some events in the city of Djerba.

We focus on analysing the discourse of decision-makers and event organisers (cultural, festive, tourist, etc.) in order to understand the nature of participation and urban diversity, by presenting examples of consultation with residents and users.

Our aim is to grasp the advantages and disadvantages through a statistical and semantic approach using Textmining in order to understand the contributions and limitations of temporary urbanism as a new paradigm for the spatiotemporal dynamics of cities, and to suggest ways of improving it.

Key words : urban events, temporary urban planning, spatiotemporal dynamics, Textmining

1 –Introduction

1.1 Contexte

À l'heure actuelle, les villes du monde entier font face à des pressions et à des changements sans précédent. Les transitions rapides dans les dynamiques économiques, sociales et environnementales exigent des approches souples pour l'aménagement urbain. C'est dans ce contexte que l'urbanisme temporaire événementiel gagne en importance. En capitalisant sur les opportunités offertes par les espaces en attente ou en mutation, cette approche offre une alternative créative à l'aménagement traditionnel, capable de répondre aux besoins émergents tout en favorisant la participation citoyenne.

1.2 Objectifs de la Recherche

Cette recherche vise à approfondir notre appréhension de l'urbanisme temporaire événementiel en tant que nouveau paradigme émergent dans le domaine de l'aménagement urbain. Dans cet effort d'exploration, notre démarche englobe plusieurs objectifs interconnectés.

En premier lieu, nous nous attèlerons à examiner les divers objectifs et intentions qui sous-tendent la mise en œuvre de l'urbanisme temporaire, en particulier dans le contexte des événements urbains. Cette investigation nous conduira à analyser comment cette approche novatrice peut apporter une contribution significative à la flexibilité à la fois spatiale et fonctionnelle des espaces urbains, en ouvrant des perspectives nouvelles pour la créativité dans la conception et la planification urbaines. En parallèle, nous chercherons à évaluer l'impact plus profond de

l'urbanisme temporaire sur la participation des citoyens à la transformation de leur environnement urbain, en examinant comment ces initiatives favorisent l'engagement actif des résidents dans la Co-création de leur ville.

Pour réaliser ces objectifs, nous opterons pour une méthodologie novatrice fondée sur le text mining. En utilisant des techniques de traitement du langage naturel, nous aspirons à extraire des tendances significatives et des perspectives émergentes des discours émanant des organisateurs et des décideurs impliqués dans des événements urbains temporaires. Cette approche méthodologique nous permettra de démêler les fils complexes de l'urbanisme temporaire événementiel, révélant ainsi les contours d'une transformation urbaine dynamique, créative et largement participative.

1.3 Importance de l'Urbanisme Temporaire Événementiel dans l'Aménagement Urbain

L'urbanisme temporaire événementiel représente un moyen novateur d'intégrer la créativité et la participation citoyenne dans la planification urbaine. En investissant temporairement des espaces en transition, il offre la possibilité d'expérimenter de nouvelles idées et de tester des concepts avant une mise en œuvre permanente. Cette approche peut également revitaliser des quartiers en mutation, renforcer le sentiment d'appartenance des citoyens à leur ville et créer des dynamiques sociales positives.

1.4 Aperçu de la Méthodologie Basée sur le Text Mining

Pour atteindre nos objectifs de recherche, nous adopterons une approche méthodologique basée sur le text mining. Cette méthode nous permettra d'analyser en profondeur les discours des organisateurs et des décideurs d'événements urbains temporaires. Nous utiliserons des techniques de traitement du langage naturel pour extraire des tendances, des opinions et des thèmes significatifs.

Cette approche nous permettra de saisir les nuances et les perspectives multiples qui façonnent l'urbanisme temporaire événementiel en tant que nouveau paradigme d'aménagement urbain.

En conclusion, cette article vise à éclairer les diverses dimensions de l'urbanisme temporaire événementiel et à démontrer comment cette approche innovante peut remodeler la dynamique spatiotemporelle des villes pour répondre aux besoins évolutifs des citoyens et à la transformation urbaine.

1.5 Cadre Théorique

Urbanisme Temporaire : Définitions, Objectifs et Enjeux

L'urbanisme temporaire, un concept émergent dans le domaine de l'aménagement urbain, repose sur l'idée d'utiliser temporairement des espaces en attente ou en transformation, afin de créer des interventions novatrices et flexibles. Cette approche se distingue par sa capacité à répondre rapidement aux besoins évolutifs des villes, en favorisant la créativité, la participation citoyenne et la diversité fonctionnelle. En comprenant les diverses définitions et facettes de l'urbanisme temporaire, nous serons mieux à même de saisir comment cette approche redéfinit la relation entre

les citoyens et leur environnement urbain.

Dynamique Spatiotemporelle des Villes : Transition Urbaine et Évolution Temporelle

La dynamique spatiotemporelle des villes reflète les changements constants qui se produisent dans les environnements urbains au fil du temps. Les villes sont en constante évolution, subissant des transitions économiques, sociales, culturelles et environnementales. L'urbanisme temporaire intervient dans ces dynamiques en introduisant des interventions temporaires et adaptables qui s'alignent sur ces changements. Comprendre cette dynamique permettra d'appréhender comment l'urbanisme temporaire peut saisir les opportunités offertes par ces transitions pour façonner de nouvelles configurations urbaines.

Rôle de l'Urbanisme Temporaire Événementiel dans la Création de Nouvelles Dynamiques

L'urbanisme temporaire événementiel se distingue en tant qu'élément clé de la création de nouvelles dynamiques dans les villes. Les événements urbains temporaires, tels que les festivals, les marchés éphémères et les installations artistiques, agissent comme des catalyseurs de changement en transformant temporairement des espaces urbains en lieux de rassemblement et d'expression culturelle. Cette approche stimule l'interaction sociale, révèle de nouvelles utilisations possibles pour les espaces sous-utilisés et crée des opportunités pour la participation des citoyens. Explorer le rôle de l'urbanisme temporaire événementiel nous permettra de comprendre comment il peut remodeler l'expérience urbaine et renforcer le lien entre les habitants et leur ville.

En conclusion, le cadre théorique se déploie pour englober les bases conceptuelles de l'urbanisme temporaire, en lien avec la dynamique spatiotemporelle des villes en mutation. En mettant en lumière le rôle transformationnel de l'urbanisme temporaire événementiel, cette partie prépare le terrain pour une analyse approfondie de son impact sur la créativité urbaine, la participation citoyenne et le développement durable.

2 – Méthodes

2.1 Principe conceptuel de la recherche

Pour appréhender les nuances et les perspectives inhérentes à l'urbanisme temporaire événementiel, il est essentiel de se pencher sur les discours des décideurs et des organisateurs d'événements. Ces voix influentes façonnent la mise en œuvre et la perception de cette approche novatrice. Nous examinerons notamment l'événement du 18e Sommet de la Francophonie, qui s'est tenu du 18 au 20 novembre 2022 à Djerba, en Tunisie. Ce sommet international, réunissant des représentants de divers pays francophones, offre un exemple concret d'urbanisme temporaire événementiel ou un ensemble d'aménagements a été réalisés dans la ville pour accueillir cet événement.

L'organisation du 18e Sommet de la Francophonie à Djerba a été l'occasion de mettre en évidence le potentiel de l'urbanisme temporaire événementiel dans la transformation d'un espace urbain. Les discours des décideurs et des organisateurs de cet événement reflètent la manière dont l'urbanisme temporaire a été envisagé pour accueillir un grand nombre de participants et de délégués internationaux. L'analyse de ces discours révélera les objectifs, les enjeux et les défis auxquels les

acteurs ont fait face dans la création d'une expérience urbaine unique.

En explorant ces discours, nous gagnerons une compréhension plus profonde de la façon dont l'urbanisme temporaire événementiel a été mis en pratique dans un contexte réel. L'analyse de ces discours permettra de saisir les avantages, les contraintes et les leçons apprises dans l'utilisation de cette approche pour transformer temporairement un espace urbain en vue d'un événement d'envergure internationale.

2.2 Echantillonnage

L'analyse des discours d'ouverture du sommet de la francophonie

Au nombre de trois : celui du président tunisien Kais Saïd, de Madame Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie, et enfin discours de Monsieur Nikol Pachinian, Premier ministre de la République d'Arménie

L'analyse des réseaux sociaux

L'utilisation principalement de Twitter avec un échantillonnage de 2500 tweets pour l'analyse des sentiments à propos de cet événement.

2.3 Instruments ou mesures

Nous utiliserons L'analyse de discours par le traitement automatique du langage naturel (NLP) qui repose sur l'utilisation de divers instruments et mesures pour extraire des informations significatives à partir de textes. Voici quelques-uns des instruments et mesures qui seront utilisés dans l'analyse de discours par le NLP :

Tokenization (Tokenisation) : La tokenization divise un texte en unités discrètes appelées "tokens", qui peuvent être des mots individuels ou des symboles de ponctuation. Cette étape est cruciale pour préparer le texte en vue d'analyses plus complexes.

Sentiment Analysis (Analyse de Sentiment) : Cette mesure détermine l'émotion ou le sentiment exprimé dans un texte, qu'il soit positif, négatif ou neutre. Cela peut être utile pour évaluer la réaction des participants dans des discours analysés.

Word Embeddings (Incorporation de Mots) : Les word embeddings sont des représentations vectorielles des mots qui capturent les relations sémantiques entre eux. Cela permet d'effectuer des opérations de calcul vectoriel pour comprendre la similarité entre les mots.

2.4 Collecte des données

Pour alimenter notre analyse de discours dans le cadre de l'urbanisme temporaire événementiel, nous comptons sur des données en ligne, notamment des discours et des tweets pertinents. La collecte de ces données sera réalisée en utilisant des sources accessibles en ligne ainsi que l'API de Twitter.

Collecte de Discours en Ligne

Nous nous appuyons sur des sources en ligne telles que des articles, des blogs, des communiqués de presse et des documents académiques pour rassembler une variété de discours liés à l'événement du 18 sommet de la francophonie à Djerba.

Échantillonnage de Tweets via l'API de Twitter

Pour obtenir des perspectives en temps réel et des réactions directes concernant le sommet, nous utiliserons l'API de Twitter pour collecter des tweets pertinents. L'API de Twitter nous permettra d'accéder à un flux continu de tweets liés aux événements, aux discussions et aux réflexions sur ce sommet. (Le corpus des 2500 tweets a été récolté en temps réel lors de l'événement le 18-19 septembre 2022)

2.5 Procédures d'analyse

Les procédures d'analyse des discours collectés en ligne et des tweets obtenus via l'API de Twitter impliquent plusieurs étapes pour extraire des informations significatives et des tendances. Voici un aperçu des principales procédures d'analyse que nous utiliserons :

1. Prétraitement des Données

Avant de commencer l'analyse, il est essentiel de prétraiter les données pour les nettoyer et les préparer pour les étapes suivantes. Cela peut inclure la suppression des caractères spéciaux, des symboles de ponctuation et des URLs, ainsi que la mise en minuscules de tous les textes pour normaliser les données.

2. Tokenization ET Part-of-Speech Tagging

Utilisez la tokenization pour diviser le texte en unités discrètes (tokens) et l'étiquetage des parties du discours pour attribuer des étiquettes grammaticales à chaque token. Cela vous aidera à comprendre la structure grammaticale du texte et à identifier les parties du discours clés.

3. Analyse de Sentiment

Appliquez l'analyse de sentiment pour évaluer le ton émotionnel des discours et des tweets. Cela permettra de déterminer si les réactions sont positives, négatives ou neutres envers l'urbanisme temporaire événementiel. Les résultats de l'analyse de sentiment peuvent fournir des informations sur les réactions et les opinions des participants.

4. Named Entity Recognition (Reconnaissance des Entités Nommées)

Utilisez la reconnaissance des entités nommées pour identifier et classer les noms de personnes, d'endroits, d'organisations, de dates, etc. Cela vous aidera à repérer des informations spécifiques dans les discours et les tweets, tels que les noms des organisateurs d'événements et les lieux pertinents.

5. Topic Modeling (Modélisation de Sujets)

Appliquez la modélisation de sujets pour identifier les thèmes et les sujets clés abordés dans les discours et les tweets. Cette étape vous aidera à regrouper les textes similaires et à comprendre les sujets majeurs de discussion.

6. Analyse des Co-Occurrences

Examinez les co-occurrences fréquentes de mots ou de phrases pour identifier les associations et les relations entre les concepts. Cela peut révéler des tendances et des liens importants dans les

discours et les tweets.

7. Visualisation des Données

Utilisez des graphiques et des visualisations pour présenter visuellement les résultats de l'analyse, tels que des nuages de mots, des graphiques de sentiment, des réseaux de co-occurrences, etc. Les visualisations facilitent la compréhension des tendances et des schémas.

3 –Résultats et discussion

Enfin, lors de l'interprétation des résultats de l'analyse nous essayerons de tirer des conclusions significatives et l'identification des principales tendances, les opinions dominantes et les points saillants dans les discours et les tweets. Cela vous aidera à répondre à nos objectifs de recherche et à formuler des conclusions pertinentes

En combinant ces différentes procédures d'analyse, nous voulons obtenir une compréhension approfondie des discours et des réactions liés à l'urbanisme temporaire événementiel, ainsi que des perspectives variées sur cette approche innovante dans le contexte de notre étude.

Bibliographie

- Chaudoir P., (2007). La ville événementielle : temps de l'éphémère et espace festif. *Géocarrefour*, 82(3), 2-8.
- Garat I., (2005). La fête et le festival, éléments de promotion des espaces et représentation d'une société idéale. *Annales de géographie*, 643, 265-284.
- Fleischer, M., Fuhrmann, M., Haferburg, C., & Krüger, F. (2013). "Festivalisation" of urban governance in South African cities: Framing the Urban social sustainability of mega-event driven development from below. *Sustainability*, 5, 5225–5248.
- Gravari-Barbas M., & Jacquot S., (2007). L'événement, outil de légitimation de projets urbains : l'instrumentalisation des espaces et des temporalités événementiels à Lille et Gênes. *Géocarrefour*, 82(3), 153-163.
- Guetterman, T.C., Chang, T., DeJonckheere, M., Basu, T., Scruggs, E., Vydiswaran, V.V. (2018). Augmenting qualitative text analysis with natural language processing: methodological study. *Journal of Medical Internet Research*, 20(6), doi:<https://doi.org/10.2196/11041>
- Ghosh, S., Gunning, D. (2019). *Natural Language Processing Fundamentals: Build Intelligent Applications that Can Interpret the Human Language to Deliver Impactful Results*. Packt Publishing Ltd.
- Articles de Revue Scientifique
- Hixson, E. (2010). The festival state: Differing perspectives on the role of events. *Global Events Congress IV—Events and Festivals Research: State of the Art*, Leeds Metropolitan University, Leeds, UK.
- Helderop, E., Huff, J., Morstatter, F., Grubestic, A., Wallace, D. (2019). Hidden in plain sight: a machine learning approach for detecting prostitution activity in Phoenix, Arizona. *Applied Spatial Analysis and Policy*, 12(4), 941-963.
- Iqbal, S., Zulqurnain, A., Wani, Y., & Hussain, K. (2015). The survey of sentiment and opinion mining for behavior analysis of social media. *International Journal of Computer Science & Engineering Survey*, 6(5), 21-27. doi:<https://doi.org/10.5121/ijcses.2015.6502>

- Jakob, D. (2013). The eventification of place: Urban development and experience consumption in Berlin and New York City. *European Urban and Regional Studies*, 20(4), 447–459.
- Kennedy, M. (2015). Dutch museum achieves the impossible with new Hieronymus Bosch show. *The Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/artanddesign/2015/oct/21/hieronymus-bosch-exhibition-holland-small-museum-host-largest-ever>
- Pandolfi, V. (2015). Fashion and the city: The role of the “cultural economy” in the development strategies of three Western European cities. Delft, Netherlands: Euberon.
- Peters, M., & Pikkemaat, B. (2005). The management of city events: The case of “Bergsilvester” in Innsbruck, Austria. *Event Management*, 9(3), 147–153.
- Pløger, J. (2010). Presence experiences—the eventalisation of urban space. *Environment and Planning D: Society and Space*, 28(5), 848–866.
- Rennen, W. (2007). *CityEvents: Place selling in a media age*. Amsterdam, Netherlands: Amsterdam University Press.
- Richards, G. (2015a). Events in the network society: The role of pulsar and iterative events. *Events Management*, 19(4), 553–566.
- Richards, G. (2015b). Developing the eventful city: Time, space and urban identity. In S. Mushatat & M. Al Muhairi (Eds.), *Planning for event cities* (pp. 37–46). Ajman, United Arab Emirates: Municipality and Planning Dept. of Ajman.
- Smith, A. (2012). *Events and urban regeneration: The strategic use of events to revitalise cities*. London, UK: Routledge.
- Sulthana, A. R., Jaithunbi, A., & Ramesh, L. S. (2018). Sentiment analysis in Twitter data using data analytic techniques for predictive modelling. In *National Conference on Mathematical Techniques and its Applications (NCMTA 18)*, Tamil Nadu, India. doi:<https://doi.org/10.1088/1742-6596/1000/1/011001>
- Tartir, S., & Abdul-Nabi, I. (2017). Semantic sentiment analysis in Arabic social media. *Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences*, 29(2), 229–233. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2016.11.011>
- Whitford, M. (2004). Event public policy development in the Northern sub-regional organisation of councils, Queensland, Australia: Rhetoric or realisation? *Journal of Convention and Event Tourism*, 6(3), 81–100.
- Whitson, D., & Macintosh, D. (1993). Becoming a world class city. *Sociology of Sports Journal*, 10, 221–240.
- Yang, S. Y., & Mo, S. (2016). Social media and news sentiment analysis for advanced investment strategies. In P. Witold & S. Chen (Eds.), *Sentiment analysis and ontology engineering*. New York, NY: Springer.
- Ziakas, V. (2014). Planning and leveraging event portfolios: Towards a holistic theory. *Journal of Hospitality Marketing & Management*, 23(3), 327–356.